

“ТҶҲҒАИ ШОҲЇ”-И МИРЗО АБДУЛАЗИМ СОМИИ БЅСТОНЇ САРЧАШМАИ НОДИР ДОИР БА АМОРАТИ БУҲОРО

Їумаева Рухшона

магистранти курси дујоми факултети таърих ва ҳуқуқи ДДҲ ба номи академик

Б. Ғафуров

Роҳбари илмӣ: **Абдукаримов Ї.А.**

н.и.т, дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДҲ ба номи академик Бобочон

Ғафуров

Дар мероси таърихии мардуми Осиёи Миёна сарчашмаҳо доир ба давраи ҳукмронии сулолаи Манғития аҳамияти хоса дорад. Муҳаққиқон дар чараёни омӯзиши паҳлуҳои гуногуни таърихи сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоии аморати Бухоро аз маълумотҳои нодири ин сарчашмаҳо ба таври фаровон истифода намудаанд. Омӯзиши сарчашмаҳои таърихии марбут ба таърихи аморати Бухоро дар дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX имконият медиҳад, ки доир ба шахсияти муаллифи онҳо, хусусиятҳои хоси раванди воқеаҳои таърихӣ дар ин сарзамини аҷдодӣ пайдо гардад.

Яке аз чунин сарчашмаи нодири таърихӣ, ки дар ибтидои асри XX аз ҷониби Мирзо Абдулазими Сомии Бўстонӣ таълиф шудааст, “Тўҳфаи шоҳӣ” ба ҳисоб меравад.

Ному насаби пурраи муаррих Мирзо Муҳаммад Абдулазим мебошад. Аммо дар асарҳои худ муаллиф ва тазкираҳои ҳамзамонаш дар баъзе маврид дар шакли Абдулазим ва ё Азимиддин инъикос гаштааст. Бинобар сабаби ӯ дар дарбори амирони Бухоро ба ҳайси мирзо ва муншӣ фаъолият мекард, Абдулазими Мирзо, Абдулазими Муншӣ, Абдулазими Дабир ёдовар гашта, нисбаи “Бўстонӣ”-ро низ аз деҳаи таваллуд шудааш додаанд. Маълум аст, ки дар таърихи адабиёти Шарқ эҷодкорон бо чанд таҳаллус фаъолият будаанд, Мирзо Абдулазим низ зери таҳаллусҳои адабии “Моҳир”, “Сомӣ” ва “Улвӣ” эҷод намудааст.

Дар чараёни омӯзиши “Тӯҳфаи шоҳӣ” маълум мегардад, ки асари мазкур дар руҳият расмии дарбор навишта шуда, муаллиф дар инъикоси воқеаҳои таърихӣ сифатҳои шахсии амиронро таъриф намуда, фаъолияти онҳоро ситоиш намудааст. Бинобар ҳамин асари мазкур дар байни маъхазшиносон чун “намунаи расмӣ”-и таърих ном гирифтааст. Пас аз таълифи “Тӯҳфаи шоҳӣ” соли 1906 аз ҷониби муаллиф асари дигар “Таърихи салоти манғития” навишта шудааст, ки бинобар инъикоси танқидии таърихи аморати Бухоро муаррихон онро “намунаи ғайрирасмӣ”-и таърихи Бухоро номидаанд [8].

Мирзо Абдуазими Сомӣ солҳои зиёд дар давраи ҳукмронии амирони Бухоро амир Музаффар (1860-1885) ва амир Абдулаҳад (1885-1910) дар дарбор ба ҳайси муншӣ фаъолият намудааст. Дар давраи забткориҳои Россия дар ҳайати лашкари Бухоро чун нависандаи воқеаҳои ширкат варзидааст [9, 131].

Лозим ба ёдоварист, ки баъзе таҳқиқотҳо доир ба аҳаммияти таърихӣ ва илмии «Тӯҳфаи шоҳӣ» аз ҷониби муаҳаққиқони то инқилобии рус, давраи шӯравӣ ва истиқлолият амалӣ гаштааст.

Тибқи маълумоти А.А. Семёнов яке аз асарҳои муаррихони маҳаллӣ доир ба таърихи мардуми Осиёи Миёна “Тӯҳфаи шоҳӣ”и Мирзо Абдуазими Сомӣ ба ҳисоб меравад. Асари мазкур таърихи расмии амирони сулолаи манғития ба ҳисоб рафта, ҳамзамон аз ҷониби муаллиф доир ба таърихи нави аморати Бухоро таърихи ғайрирасмӣ таълиф гашта, дар он зулму истибдоди амирон ва мансабдорони маҳаллӣ зери танқиди шадид гирифта шуда, дар қаламрави аморат ба таври пинҳонӣ паҳн ва хонда мешуд [7, 337].

Дар таҳқиқотҳои олими маъруфи ўзбек Б. Аҳмедов дар қатори сарчашмаҳои нодир роҷеъ ба таърихи аморати Бухоро доир ба аҳаммияти таърихӣ ва илмии “Тӯҳфаи шоҳӣ” маълумотҳо дода шудааст, тибқи маълумоти олим ду асари охирини Мирзо Абдуазими Сомӣ “Тӯҳфаи шоҳӣ” ва “Таърихи салотини Манғития” ба як давраи таърихи аморат бахшида шуда, аммо онҳо дар як дараҷаи муайян аз ҳамдигар фарқ намуда, яке пурратар, аммо дар руҳияи таърифу тавсифи амирон навишта шудааст, дигаре воқеаҳои таърихӣ ба таври холисана инъикос ёфтааст. Яке аз аҳаммияти муҳими асари мазкур дар он аст,

ки дар он вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоии Бухоро ва робитаҳо бо Россия ба таври муфассар инъикос ёфтааст [2, 243].

Инчунин, академик Аҳрор Мухторов дар чараёни омода намудани маълумотҳои мухтасари сарчашмаҳои таърихӣ барои Энциклопедияи Советии Тоҷик (ҷилди 7) доир ба аҳаммият ва арзиши илмии “Тӯҳфаи шоҳӣ”-и Мирзо Абдулазими Сомӣ маълумот додааст [10, 90].

Дар асари манба ва таҳқиқотҳо доир ба таърихи Ўзбекистон (асари XIX – ибтидои асри XX) дар қатори сарчашмаҳои дигари марбут ба таърихи аморати Бухоро дар бораи “Тӯҳфаи шоҳӣ” маълумот дода шудааст. Таъкид гардидааст, ки дар замони ҳукмронии амир Абдулаҳад бо супориши ӯ аз ҷониби Мирзо Абдулазими Сомӣ Бӯстонӣ асари мазкур бо забони форсӣ-тоҷикӣ таълиф гардида, аҳаммияти муҳими илмӣ дорад. Ду нусхаи дар давраи ҳукмронии амир таълиф гардида мавҷуд буда, яке “Тӯҳфаи шоҳӣ” охири асри XIX – ибтидои асри XX тавре ишора шуд, бо супориши амир навишта шудааст. Қисмати аввали он воқеаҳои таърихиро аз соли 1711 то ба сари қудрат омадани амир Музаффар, қисми дигараш дар давраи ҳукмронии амир Музаффар ва қисматҳои сеюм ва чоруми он ба давраи ҳукмронии амир Абдулаҳад инъикос намудааст. Дар асар вазъи дохилии аморат, лашкаркашиҳои истилогаронаи империяи Россия ва муборизаи аҳолии маҳаллӣ бар муқобили он инъикос ёфтааст [11, 52].

Дар таҳқиқотҳои муҳаққиқ Ҳалим Тӯраев доир ба сарчашмаҳои таърихии аморати Бухоро ба арзиши илмӣ, таърихи омӯзиш ва аҳамияти таърихии “Тӯҳфаи шоҳӣ”-и Мирзо Абдулазими Сомӣ маълумотҳои дақиқ оварда шудааст [9, 130-138].

Инчунин муҳаққиқи маъруфи таърихи хонигарӣ ва аморати Бухоро профессор А. Замонов дар таҳқиқотҳои хеш оид ба таърихнигорӣ ва сарчашмаиносии таърихи аморати Бухоро дар бораи “Тӯҳфаи шоҳӣ” маълумот дода, таъкид менамояд, ки дар мероси илмии Мирзо Абдулазими Сомӣ “Тӯҳфаи шоҳӣ” ҷойи махсусро ташкил менамояд. Асари мазкур аз ҷиҳати инъикоси муфассали воқеаҳо ва маводҳои фактикӣ арзиши баланди илмӣ

дорад. Дар асар вазъи вилоятҳои аморати Бухоро ва муносибати онҳо бо ҳокимияти марказӣ, ҳучуми лашкари Россия ба аморат, муборизаи бекҳои маҳаллӣ аз ҷумла Абдумалиқтӯра бар муқобили истилогарон ба таври мафассар инъикос ёфтааст, ки бештари маълумотҳои муаллиф дар сарчашмаҳои дигари ин давра дида намешавад [3-4-5].

То индам доир ба “Тӯҳфаи шоҳӣ”-и Мирзо Абдулазими Сомии Бӯстонӣ таҳқиқотҳои алоҳида ва ҷамъбаस्तкунанда дар таърихнигорӣ ва маъхазшиносии тоҷик мавҷуд набуда, ҳатто тарҷумаи пурраи илмии ин сарчашмаи мӯътамад амалӣ нагашта буд.

Соли 2023 дар маъхазшиносии тоҷик дастоварди назаррас ба даст омад. Аз ҷониби муҳаққиқи Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Абдулзода Зиёдулло Назар диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих дар мавзӯи “Тӯҳфаи шоҳӣ”-и Мирзо Абдулазими Сомӣ ҳамчун сарчашмаи таърихӣ ҳимоя гардид[1].

Дар таҳқиқоти мазкур муаллиф ба масъалаҳои хеле муҳим аз қабили мубрамияти мавзӯ, дараҷаи омӯзиш, тавсифи умумии таҳқиқот ва дигарро баррасӣ намудааст. Дар қисмати дараҷаи омӯзиши мавзӯ таҳқиқотҳои марбут ба “Тӯҳфаи шоҳӣ”-ро ба ҷаҳор гурӯҳ тақсим намуда, ба саҳму хидматҳои муҳаққиқони шӯравӣ Г.Н.Чабров, И.С.Брагинский, Л.М.Епифанова, О.А.Егоренко ва дигаронро дар омӯзиши мероси илмии Мирзо Абдулазими Сомӣ, саҳми муҳаққиқони афкори таърихӣ халқи тоҷик С.Айнӣ, Б.Ғафуров, З.Рачабовро дар шинохти шахсият ва ақоиди таърихӣ-сиёсии Мирзо Абдулазими Сомӣ мавриди баррасӣ қарор додааст. Инчунин дар рисола асарҳои илмии муҳаққиқон Б. Исмоилова, А. Саидов, Р.Ҳошимӣ, Х. Муҳаммадризо дар омӯзиши таърихи хонигарӣ ва аморати Бухоро маълумотҳои “Тӯҳфаи шоҳӣ”-ро истифода намудаанд, тавачҷуҳи махсус зоҳир намудааст [1, 5-8].

Дар рисолаи мазкур замони зиндагӣ, аҳвол ва осори Мирзо Абдулазими Сомӣ, мазмун ва мундариҷаи “Тӯҳфаи шоҳӣ” баррасӣ гаштааст. Дар баробари

овардани маълумот доир ба зиндагӣ ва фаъолияти Мирзо Абдулазими Сомӣ таъкид мегардад, ки ӯ як маротиба дар ҳайати сачорати Бухоро ба Россия низ сафар кардааст. Аз ҷумла, соли 1881 аз ҷониби амир Музаффар дар маросими тоҷгузории подшоҳи рус Александри 3 дар Санкт-Петербург ширкат кард. Дар ҷараёни баррасии мазмун ва мундариҷаи “Тӯҳфаи шоҳӣ” нусхаҳои дар Тоҷикистон ва Ўзбекистон маҳфуз буда (№ 786, № 1458/2 ва №2091) таҳлил гашта, аз бино ба ҷанд далел асосан нусхаи таҳти рақами 2091 интиҳоб ва муқоиса бо нусхаҳои дигар омӯхта шудааст. Инчунин таъкид меравад, ки “Тӯҳфаи шоҳӣ” аз дебоҷа ва 72 фасли алоҳидаи хурду калон иборат буда, вобаста ба фарогири воқеаҳои таърихӣ ва ё аз назари хронологӣ асарро ба ду бахш – таърихи Мовароуннаҳр дар давраи ҳукмронии хонадони Аштархониҳо (фаслҳои 1-3) ва таърихи аморати Бухоро (фаслҳои 4-72) тақсим намудааст [1, 17-42].

Инчунин дар ҷараёни баррасии вазъи сиёсии Мовароуннаҳр дар нимаи дуюми асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX масъалаи ба вучуд омадани сулола, калимаи “манғит”, ки дар сарчашмаҳои таърихӣ дар шаклҳои “манғуд”, “макғуд”, “манғкит” инз инъикос гаштааст ёдовар мешавад [1, 59-60].

Дар қисмати зикри лашкаркашиҳои амирони манғит ва истилои баъзе қаламрави аморати Бухоро аз ҷониби ҳукумати подшоҳии Рус баррасӣ гаштааст [1, 92-143].

Маврид ба зикр аст, ки соли 2023 тарҷума ва нашри асари “Тӯҳфаи шоҳӣ”-и Мирзо Абдулазими Сомии Бӯстонӣ аз ҷониби муҳаққиқ Абдулзода Зиёдулло Назар амалӣ гардид. Нашри мазкур аз пешгуфтори муҳаррири масъули нашр Аҳмад Ҳочизода, муқаддимаи муфассали Абдулзода Зиёдулло Назар доир ба замони зиндагӣ, аҳвол ва осори Мирзо Абдулазими Сомӣ, матни асар иборат буда, 336 саҳифаро ташкил менамояд [6].

Нашри мазкур дастоварди бузург дар маъхазшиносии тоҷик буда, дар баробари омӯзиши таърихи сулолаи манғитияи Бухоро оид ба раванди забткориҳои Осиёи Миёна аз ҷониби ҳукумати подшоҳии Россия аҳамияти калони илмӣ дорад. Аҳамияти дигари асари мазкур боз дар он зоҳир мегардад,

ки муаллиф иштирокчии бевоситаи воқеаҳои таърихӣ буда, маълумотҳои овардаи ӯ дар сарчашмаҳои дигар ба назар намерасад.

Маълумотҳои муаллифи “Тӯҳфаи шоҳӣ” барои омӯзиши чузъиёти лашкаркашиҳои ҳукумати подшоҳӣ ва муборизаи мардуми аморати Бухоро бар муқобили онҳо аҳамияти калон дорад. Маълумоти Сомӣ доир ба мухорибаи Қиззах муфассалтар ва ҷолиб аст. Сомӣ зикр мекунад, ки русҳо кӯшиш доштанд, ки бо Бухоро муносибати дӯстона барқарор кунанд. Бо ин мақсад назди амир Чаҳорлайло малакқаб ва марсум буд, элчӣ карда фириштад. Сараввал ӯро бо иззату иқром пешвоз гирифта, дар элчихона, воқеъ дар гузари Оқмаҷит чой доданд, вале баъд гузашти ду рӯз бо маслиҳати дарбориён ба маҳбас кашонданд. Дар муқобил ба ин лашкари рус ба Қиззах ҳучум кард. Сомӣ менависад, ки русҳо амалиёти ҳарбиرو яку якбора шурӯъ накарда, дар маҳаллаи Нони сангин истехком гирифтанд. Губернатор кӯшиш нумуд, ки амиро бовар кунанд, то сафири русро аз маҳбас озод намоянд, вале ҷавоби рад шунида, русҳо амалиётро оғоз нумуданд, вале муқобилияти саҳти бухороиҳоро дида, ақибнишинӣ кард [6, 226-229].

Омодагиҳои лашкари амир ба муборизаи минбаъда бо лашкари рус аз ҷониби муаллиф чунин тасвир ёфтааст: “Алқисса, ҷаноби олиҳазрат бо лашкари бисёр ва ғазоталаби бешумор рафта, ба Қиззах фаромада, арсаи он вилоятро аз насби хиём рашки соҳати чархи фирӯзафом сохтанд. Чанд рӯз аз барои ҷамъ шудани ғозиёни диёри баъида истоданд. Аз ҳар вилоят ва элу улус лашкар расида, баъд аз ҷамъ шудани мардум, аз Қиззах баромада, ба мавзеи Сусуғкул ва Майдаюлғун наздикии дарёи Сайхун рафта фаромада, дар он ҷо лашкаргоҳ сохтанд. Аз барои эҳтиёт атрофи лашкарро хандақ канонида, тӯпхонаҳо бароварда, ҷӣ миқдор дар истехком кӯшиданд. Лашкар аз камоли ғайрат як фарсаҳ пеш рафта дар роҳи омади Русия шинак ва сиба бардошта, ҳар қадам дар шинак ҳафрае аз барои қабри худ канда намуданд, ки дар шинаки худ истода, ҷонфишонӣ карда, агар шаҳодат ёбанд дар ҳафраи мазкур мадфун бошанд” [6, 232].

Вале аввалин шикасти амир Музаффар аз Россия соли 1866 дар наздикии Эрчар сурат гирифт. 20 майи соли 1866 генерал Д.И. Романовский бо лашкари 2 ҳазор нафара дар Эрчар аввалин зарбаи ҳалқунандаро ба лашкари амир ворид намуд, ки лашкари амир бошишгоҳи ҳарбӣ, лавозимоти чангӣ ва хаймаи гаробаҳоро ба тамом гузошта, рӯ ба фирор овард.

Инчунин дар асари Мирзо Абдулазими Сомӣ маълумотҳои хеле нодир доир ба чараёни забткориҳои русҳоро дар Самарқанд, Қаттақўрғон, муҳорибаи Зирабулоқ ва оқибатҳои он оварда шудааст.

Маълумотҳои “Тўҳфаи шоҳӣ” барои омўзиши аҳамият ва раванди шўриши Абдумаликтўра, тақдири минбаъдаш, фирор ба Хоразм ва мурочаат ва гузаштани ӯ ба ҷониби Кобул низ аҳамияти калон дорад.

Албатта дар доираи як мақола овардани ҳамаи маълумотҳои муаллифи “Тўҳфаи шоҳӣ” доир ба чараёни забткориҳои ҳукумати подшоҳӣ дар қаламрави аморати Бухоро ғайриимкон аст. Маълумотҳои муаллифи асар бояд дар чараёни таҳқиқотҳои илмӣ ва машғулиятҳо оид ба таърихи аморати Бухоро ҳамачониба мавриди омўзиш қарор гирад.

Таҳқиқоти аз ҷониби муҳаққиқ Абдулзода Зиёдулло Назар анҷом дода шуда, шоистаи таҳсин буда, дастоварди нав дар маъхазшиносии тоҷик ба ҳисоб меравад. Зеро, ин таҳқиқот имконият медиҳад, ки як маъхазии нодири таърихро боз ҳам хубтар омўзем ва доир ба сарнавишти аҷдодони худ дар ин марҳилаи таърихӣ маълумоти бештар пайдо намоем.

Пайнавишт:

1. Абдулзода Зиёдулло Назар. “Тўҳфаи шоҳӣ”-и Абдулазими Сомӣ ҳамчун сарчашмаи таърихӣ// Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои таърих.-Душанбе, 2023.- 168 с.
2. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар).- Тошкент: Ўқитувчи, 2001.- 352 с.
3. Замонов А. Бухоро манғит амирлари тарихи.- Тошкент, 2023.-176 с.

4. Замонов А., Эгамбердиев А. Бухоро амирлиги тарихи.-Тошкент: Тамаддун, 2022.- 184 с.
5. Замонов А., Эгамбердиев А. Ўзбекистон тарихи. 4-чи қисм.- Тошкент: Баёз, 2022.- 560 с.
6. Мирзо Абдулазими Сомии Бўстонӣ. Тухфаи шохӣ. Таҳиягари матн, муаллифи муқаддима, ҳавоиши Абдулов Зиёдулло Назарович.-Душанбе, 2023.- 336 с.
7. Семенов А.А. Избранные сочинения.- Душанбе, 2013.- 408 с.
8. Тошова Ш. Мирзо Абдулазим Сомийнинг ҳаёти ва илмий меросига доир янги маълумотлар. bukhari.uz.
9. Тўраев Ҳ. Бухоро тарихи ёзма манбалари (Дарслик).- Бухоро: “Дурдона”, 2023.- 204 с.
10. Ҳайдаршо Пирумшоев. Кашшофи нақди таърих.-Душанбе: Деваштич, 2004.-162 с.
11. Ўзбекистон тарихига оид манба ва тадқиқотлар (XIX- XIX аср бошлари).-Тошкент, 2022.-456 с.